

Original paper

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MUSIC LESSONS

D.Yu. Ruziev, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Abstract: today, there is a growing need for artificial intelligence, that is, the creation and development of software and hardware systems capable of simulating human intelligence and performing tasks that typically require human mental abilities. The primary goal of artificial intelligence is to analyze data, learn from experience, make decisions, solve problems, and perform actions similar to those of humans. Artificial intelligence is used in many fields, including medicine, finance, automotive engineering, education, art, and much more. Artificial intelligence aims to create systems that can learn and improve based on experience, adapting to changing conditions and environments. A key feature of artificial intelligence is its ability to process large volumes of data and identify patterns in it, making it a powerful tool for analysis and forecasting.

Increased attention is being paid to reforming and improving the country's continuous education system, introducing advanced pedagogical and digital technologies, and increasing the effectiveness of training. Modern approaches to the educational process have led to significant changes in the system in recent years. Consequently, the requirements for music education have changed. Nowadays, the music education system is not limited to teaching only theoretical musical knowledge, concepts, singing and listening to melodies and songs. Perhaps, thanks to artificial intelligence, it will also focus on developing students' creative thinking and independent decision-making skills in the field of music. In this regard, it is important to implement modern approaches to music education in our country when organizing music education events using artificial intelligence. This article aims to describe the influence of artificial intelligence on improving the effectiveness of modern music lessons, as well as methods for instilling in students the content and essence of musical works.

The article demonstrates the potential for further development of music education by substantiating the influence of artificial intelligence on increasing the effectiveness of music lessons, and also by studying the effectiveness of a modern approach to the application of artificial intelligence in music education using interactive methods and technologies and its impact on students.

The purpose of this article is not only to improve the educational process with the help of artificial intelligence, but also to identify ways to achieve spiritual and cultural development of students through their musical activities. Therefore, the article does not limit the content of the training to theoretical knowledge, but also emphasizes the benefits of studying music as a practical activity.

Another goal of this study is to prepare music teachers for new pedagogical approaches using artificial intelligence and to demonstrate effective ways to increase their motivation to apply modern methods using artificial intelligence. As a result, the article will serve to further improve the effectiveness of using artificial intelligence in music lessons and increase

students' interest in musical material. To analyze the processes underlying the study of this topic and the impact of artificial intelligence on improving the effectiveness of music lessons and students' ability to master this subject, a corpus of more than 10 scientific articles was created. The collected articles were published in international and local academic journals between 2021 and 2025. These articles were analyzed and comparative results were obtained. In general, the materials for the articles were taken from existing literature on music teaching methods, music pedagogy and didactic technologies aimed at enhancing the influence of artificial intelligence on improving the effectiveness of music lessons in schools. The study utilized qualitative and comparative methods to analyze the application of artificial intelligence. First, it analyzed existing theoretical literature on the impact of artificial intelligence on improving the effectiveness of music lessons, as well as relevant international and local experiences.

Secondly, the impact of artificial intelligence on increasing the effectiveness of music lessons in schools, as well as teachers' approaches to organizing the educational process using artificial intelligence, were studied. During this process, special attention was paid to the students' activity in music lessons, their level of interest, attentive listening to melodies, attempts at expressive performance of songs, and their attitude towards creative tasks.

Methodologically, the article also uses a comparative method to determine the impact of artificial intelligence on improving the effectiveness of music lessons by comparing the effectiveness of music lessons organized based on modern technologies. In addition, the dynamics of the influence of artificial intelligence on increasing the effectiveness of music lessons in some schools was studied as a pedagogical experiment. As a result of studying the collected materials, methods of using interactive signs were identified. Effective organization of the process of using artificial intelligence in music education and involving students in activities is of great importance, since artificial intelligence has a positive impact on the development of students' musical abilities and their learning of the basics of musical culture. The use of artificial intelligence opens up vast opportunities to improve the effectiveness of music lessons. In particular, it develops students' skills in musical activities aimed at developing creative thinking, such as listening to music, creating music, collecting information about a piece of music, and expressive singing. To use artificial intelligence in music lessons, teachers must constantly update and improve their teaching practices. The demands placed on the use of artificial intelligence in modern music lessons show that limiting the use of traditional methods not only reduces effectiveness but also limits opportunities for the full development of students' creative potential. Therefore, teachers need to learn how to harness the power of artificial intelligence, organize lessons in an interactive and creative way, and support the development of innovative teaching methods such as artificial intelligence, gaming technologies, and virtual reality.

Keywords: artificial intelligence, musical art, music lessons, musical component, musical preferences, musical composition, technology, innovative technologies.

MUSIQA DARSLARI SAMARADORLIGINI O'STIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING TA'SIRI

D.Yu. Ruziev, Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya: bugungi kunda inson aqlini taqlid qila oladigan va odatda insonning aqliy qobiliyatlarini talab qiladigan vazifalarni bajaradigan dasturiy va apparat tizimlarini yaratish va rivojlantirish bilan shug'ullanadigan sun'iy intellektga ehtiyoj oshib bormoqda. Sun'iy intellektning asosiy maqsadi – ma'lumotlarni tahlil qilish, tajribadan bilim olish, qarorlar qabul qilish, muammolarni hal qilish va inson qobiliyatiga o'xshash harakatlarni bajarishga qodir. Sun'iy intellekt tibbiyot, moliya, avtomobilsozlik, ta'lim, san'at va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Sun'iy intellekt tajriba bilan o'rganish va yaxshilash, o'zgaruvchan sharoit va muhitga moslasha oladigan tizimlarni yaratishga intiladi. Sun'iy intellektning muhim xususiyati katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va undagi naqshlarni topish qobiliyatidir, bu esa uni tahlil qilish va prognozlash uchun kuchli vositaga aylantiradi.

Mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, unga ilg'or pedagogik hamda raqamli texnologiyalarni joriy qilish, ta'lim samaradorligini oshirishga e'tibor kuchaytirildi. Ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlar so'nggi yillarda tizimda sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, musiqa ta'limiga qo'yiladigan talablar o'zgardi. Endilikda musiqiy ta'lim tizimi faqat nazariy musiqiy ma'lumot, tushuncha, kuy va qo'shiqlarni kuylash hamda tinglashni o'rgatish bilan cheklanilmaydi. Balki sun'iy intellekt orqali o'quvchilarning musiqa sohasida ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini ham shakllantirishga qaratiladi. Shu jihatdan mamlakatimiz musiqa ta'limi jarayonida musiqiy ta'lim faoliyatlarini sun'iy intellekt yordamida tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga joriy etishiga erishish muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada zamonaviy musiqa darslari samaradorligini o'stirishda sun'iy intellektning ta'siri, hamda, musiqa asarlarining mazmuni va mohiyatini o'quvchilar ongiga singdirish usullarini bayon etishdir.

Maqolada musiqa darslari samaradorligini o'stirishda sun'iy intellektning ta'sirini asoslab berish, interaktiv metodlar, texnologiyalardan foydalanib musiqiy ta'limda sun'iy intellekt dan zamonaviy yondashuv samaradorligi va uning o'quvchilarga ta'sirini o'rganib chiqish orqali musiqiy ta'limni yanada rivojlantirish mumkinligi ko'rsatiladi.

Shuningdek, maqolaning maqsadi faqatgina sun'iy intellekt dan foydalanib ta'lim jarayonini yaxshilash emas, balki o'quvchilarning musiqiy faoliyatlari orqali ularning ma'naviy-madaniyatini rivojlanishiga erishish yo'llarini aniqlashdir. Shu bois maqolada ta'lim mazmunini faqat nazariy bilimlar bilan cheklab qo'ymasdan, balki musiqani amaliy faoliyat sifatida o'rganishning afzalliklari ham yoritiladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadlaridan yana biri – sun'iy intellekt dan foydalanish natijasida musiqa o'qituvchilarini yangi pedagogik yondashuvlarga tayyorlash, ularda sun'iy intellekt vositasida zamonaviy metodlarni qo'llashga bo'lgan motivatsiyani oshirish bo'yicha samarali yo'llarini ko'rsatishdir. Natijada maqola musiqa darslari samaradorligini o'stirishda sun'iy intellektning ta'sirini yanada takomillashtirish, o'quvchilarda musiqa materiallariga bo'lgan qiziqishni o'stirishga xizmat qiladi. Tadqiqot olib borilayotgan fan va sun'iy intellektning musiqa darslari samaradorligini o'stirishda ta'siri va o'quvchilar bu fanni o'zlashtirishdagi imkoniyatlarini o'rganishdan keying jarayonlarni tahlil qilish uchun 10 dan ortiq ilmiy maqolqlardan iborat korpus yaratildi. Yig'ilgan maqolalar 2021-2025 yillar oralig'ida xalqaro va mahaliy akademik jurnallarda chop etilgan. Bu maqolalar tahlil qilindi va qiyosiy natijalar

olindi. Umuman olganda, maqola uchun materiallar maktabda musiqa darslari samaradorligini o'zlashtirishda sun'iy intellekt ta'sirini boyitishga yo'naltirilgan musiqa o'qitish metodikasi, musiqa pedagogikasi va didaktik texnologiyalar bo'yicha mavjud adabiyotlardan foydalanilgan.

Tadqiqotda sun'iy intellektdan foydalanishning sifatli va qiyosiy tahlil metodlari qo'llanildi. Birinchidan, musiqa darslari samaradorligini o'zlashtirishda sun'iy intellektning ta'siri bo'yicha mavjud nazariy manbalar tahlil qilinib, lg'or xorijiy va mahalliy tajribalar o'rganildi.

Ikkinchidan, maktab musiqa darslari samaradorligini o'zlashtirishda sun'iy intellektning ta'sirini kuzatuvlar olib borildi va o'qituvchilarning dars jarayonini sun'iy intellekt vositasida tashkil etishdagi yondashuvlari o'rganildi. Bu jarayonda o'qituvchilarning musiqa darslari jarayonidagi faolligi, qiziquvchilik darajasi, kuylarni diqqat-e'tibor bilan tinglashi, qo'shiqlarni ifodali kuylashga harakat qilishi, ijodiy topshiriqlarga bo'lgan munosabati alohida qayd etildi.

Metodologik jihatdan maqolada musiqa darslari samaradorligini o'zlashtirishda sun'iy intellektning ta'sirini aniqlash uchun qiyosiy taqqoslash usuli ham qo'llanib, zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan musiqa darslarining samaradorligi qiyoslandi. Shuningdek, pedagogik eksperiment sifatida ayrim maktablarda musiqiy darslar samaradorligini o'zlashtirishda sun'iy intellektning ta'siri dinamikasi kuzatildi. Yig'ilgan materiallar o'rganilishi natijasida ishtirok etuvchi belgilardan foydalanish usullari aniqlandi. Musiqa ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish jarayonini samarali tashkil etish va faoliyatga o'qituvchilarni jalb etish juda muhimdir, chunki sun'iy intellekt o'qituvchilarni musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda musiqiy madaniyati asoslarini tarbiyalashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sun'iy intellektdan foydalanish musiqa darslari samaradorligini o'zlashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ayniqsa, o'qituvchilarni ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan musiqiy faoliyatlar, masalan, musiqa tinglash, musiqa ijodkorligi, musiqa asari xususida ma'lumotlar to'plash, qo'shiqlarni ifodali kuylash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Musiqa darslarida sun'iy intellektdan foydalanish uchun o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatini doimiy ravishda yangilab, takomillashtirib borishi lozim. Zamonaviy musiqa darslarida sun'iy intellektdan foydalanish talablari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy metodlar bilan cheklanish nafaqat samaradorlikni pasaytiradi, balki o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini to'liq rivojlantirish imkoniyatini ham pasaytiradi. Shu bois o'qituvchi sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish metodlarini o'rganishi, darslarni interaktiv va kreativ shakllarda tashkil etishi zarur. Bu jarayonda sun'iy intellekt, shuningdek, o'yin texnologiyalari, virtual reallik kabi innovatsion o'qitish usullarini ishlab chiqishni qo'llab-quvvatlashi lozim.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, musiqa san'ati, musiqa darslari, musiqiy komponent, musiqiy afzalliklar, musiqiy kompozitsiya, texnologiya, innovatsion texnologiyalar.

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ МУЗЫКИ

Д.Ю.Рузиев

Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация: сегодня растет потребность в искусственном интеллекте, то есть в создании и разработке программных и аппаратных систем, способных имитировать человеческий интеллект и выполнять задачи, которые обычно требуют умственных

способностей человека. Главная цель искусственного интеллекта — анализировать данные, учиться на опыте, принимать решения, решать проблемы и выполнять действия, аналогичные человеческим. Искусственный интеллект используется во многих областях, включая медицину, финансы, автомобилестроение, образование, искусство и многое другое. Искусственный интеллект стремится создавать системы, способные учиться и совершенствоваться на основе опыта, адаптируясь к меняющимся условиям и окружающей среде. Важной особенностью искусственного интеллекта является его способность обрабатывать большие объемы данных и выявлять в них закономерности, что делает его мощным инструментом для анализа и прогнозирования. Уделяется повышенное внимание реформированию и совершенствованию системы непрерывного образования страны, внедрению в нее передовых педагогических и цифровых технологий, а также повышению эффективности обучения. Современные подходы к образовательному процессу привели к значительным изменениям в системе за последние годы. С этой точки зрения требования к музыкальному образованию изменились. Теперь система музыкального образования не ограничивается обучением только теоретическим музыкальным знаниям, концепциям, пению и слушанию мелодий и песен. Возможно, благодаря искусственному интеллекту, она также будет уделять внимание развитию творческого мышления учащихся и навыков самостоятельного принятия решений в области музыки. В этой связи важно добиться внедрения современных подходов в процесс музыкального образования в нашей стране при организации музыкально-образовательных мероприятий с использованием искусственного интеллекта. Данная статья направлена на описание влияния искусственного интеллекта на повышение эффективности современных уроков музыки, а также методов привития учащимся содержания и сути музыкальных произведений. В статье демонстрируется потенциал дальнейшего развития музыкального образования путем обоснования влияния искусственного интеллекта на повышение эффективности уроков музыки, а также путем изучения эффективности современного подхода к применению искусственного интеллекта в музыкальном образовании с использованием интерактивных методов и технологий и его влияния на учащихся.

Цель статьи — не только усовершенствовать образовательный процесс с помощью искусственного интеллекта, но и определить пути достижения духовного и культурного развития учащихся посредством их музыкальной деятельности. Поэтому статья не ограничивает содержание обучения теоретическими знаниями, но также подчеркивает преимущества изучения музыки как практической деятельности.

Еще одна цель данного исследования — подготовить учителей музыки к новым педагогическим подходам с использованием искусственного интеллекта, показать эффективные способы повышения их мотивации к применению современных методов с помощью искусственного интеллекта. В результате статья послужит дальнейшему повышению эффективности использования искусственного интеллекта в проведении уроков музыки и повышению интереса учащихся к музыкальному материалу. Для анализа процессов, лежащих в основе изучения данной темы, и влияния искусственного интеллекта на повышение эффективности уроков музыки и

способности учащихся осваивать этот предмет, был создан корпус, состоящий из более чем 10 научных статей. Собранные статьи были опубликованы в международных и местных академических журналах в период с 2021 по 2025 год. Эти статьи были проанализированы, и были получены сравнительные результаты. В целом, материалы для статей были взяты из существующей литературы по методике преподавания музыки, музыкальной педагогике и дидактическим технологиям, направленным на усиление влияния искусственного интеллекта на повышение эффективности уроков музыки в школе.

В исследовании использовались качественные и сравнительные методы анализа применения искусственного интеллекта. Во-первых, был проведен анализ существующих теоретических источников о влиянии искусственного интеллекта на повышение эффективности уроков музыки, а также изучен соответствующий зарубежный и местный опыт.

Во-вторых, было изучено влияние искусственного интеллекта на повышение эффективности уроков музыки в школах, а также подходы учителей к организации учебного процесса с использованием искусственного интеллекта. В ходе этого процесса особое внимание уделялось активности учащихся на уроках музыки, уровню их заинтересованности, внимательному слушанию мелодий, попыткам выразительного исполнения песен и отношению к творческим заданиям.

В методологическом плане в статье также используется сравнительный метод для определения влияния искусственного интеллекта на повышение эффективности уроков музыки, сравнивая эффективность уроков музыки, организованных на основе современных технологий. Кроме того, в качестве педагогического эксперимента была изучена динамика влияния искусственного интеллекта на повышение эффективности уроков музыки в некоторых школах. В результате изучения собранных материалов были выявлены методы использования интерактивных знаков. Эффективная организация процесса использования искусственного интеллекта в музыкальном образовании и вовлечение учащихся в деятельность имеет большое значение, поскольку искусственный интеллект оказывает положительное влияние на развитие музыкальных способностей учащихся и их обучение основам музыкальной культуры. Использование искусственного интеллекта открывает широкие возможности для повышения эффективности уроков музыки. В частности, оно развивает у учащихся навыки в музыкальных видах деятельности, направленных на развитие творческого мышления, таких как слушание музыки, создание музыки, сбор информации о музыкальном произведении и выразительное пение. Для использования искусственного интеллекта на уроках музыки учитель должен постоянно обновлять и совершенствовать свою педагогическую деятельность. Требования к использованию искусственного интеллекта на современных уроках музыки показывают, что ограничение традиционными методами не только снижает эффективность, но и уменьшает возможности для полного развития творческого потенциала учеников. Поэтому учителям необходимо научиться использовать возможности искусственного интеллекта, организовывать уроки интерактивным и творческим способом, а также

поддерживать развитие инновационных методов обучения, таких как искусственный интеллект, игровые технологии и виртуальная реальность.

Ключевые слова: искусственный интеллект, музыкальное искусство, уроки музыки, музыкальная составляющая, музыкальные предпочтения, музыкальная композиция, технология, инновационные технологии.

Ilg'or texnologiyalar bilan o'ralgan zamonaviy jamiyat barcha sohalarda jadal rivojlanishga xizmat qilmoqda. Fanning jadal rivojlanishi uning mutaxassislari zimmasiga yangi vazifa va mas'uliyat yuklaydi. Xususan, ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislardan doimiy ravishda o'zlarini takomillashtirib borishlari, so'nggi yutuqlardan xabardor bo'lishlari talab etiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, musiqa ta'limida ilg'or texnologiyalardan foydalanish zamon talablaridan biridir. Buning uchun sun'iy intellektdan to'g'ri va samarali foydalanish talab etiladi, bu esa ilmiy yutuq hisoblanadi. Sun'iy intellekt o'quvchilarning musiqa darslariga qiziqishini oshirishga yordam beradi. Sun'iy intellekt yordamida o'qitish nafaqat o'quvchilar uchun qiziqarli, balki o'qituvchilar uchun ham juda qulay bo'lib, samarali darslarni o'tkazish imkonini beradi. O'zbekistonda sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishni targ'ib qilish bo'yicha ko'plab innovatsiya va tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari musiqa darslarining sifatini bevosita ta'minlabgina qolmay, balki kelajakda texnologik taraqqiyotning muvaffaqiyatli tomonlarini har tomonlama anglash imkonini beradi.

Sun'iy intellekt muammoning turli jihatlarini faylasuflar, sotsiologlar, o'qituvchilar, psixologlarning tadqiqotlarida hal etiladi. Rus olimlari Amirov R. A., Bilalova U. "Oliy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish istiqbollari", Samsonovich O. O., Fokina Ye. A. "Sun'iy intellekt: yangi haqiqatlar", Kotlyarova I.O. "Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari" haqida, Buryakova O. S., Reshetnikova I. V., Cherkesova L. V. "Algoritmik musiqiy kompozitsiyalarni yaratishda sun'iy intellekt usullari" bo'yicha, Nagornaya L. N. esa "Musiqa olamida ilm-fan yutuqlari va sun'iy intellekt" bo'yicha tadqiqot ishlarini amalga oshirib bormoqda.

O'zbek olimlari: S.Tursunov "Musiqa va texnologiyalar: Sun'iy intellektning roli), A.Murodov "Ijodiy jarayonlarda sun'iy intellekt: Musiqa tahlili va yaratish.", E.Rasulov "Musiqa yaratish va tahlil qilishda sun'iy intellektning roli", M. Alimov "Musiqa tahlil va sun'iy intellektning integratsiyasi", R. Hamidov "Sun'iy intellekt va musiqaning ijodiy jarayonlariga ta'siri" bo'yicha ilmiy maqola va tadqiqot ishlarini amalga oshirgan.

Mazkur ishlarlar sun'iy intellekt yo'nalishlariga oid bo'lsada, ammo ularda musiqa darslari samaradorligini o'stirishda sun'iy intellektning ta'siri alohida tadqiqot ob'yekti sifatida kam o'rganilgan, bu esa umumta'lim maktablarida musiqa fanini o'qitishda sun'iy intellekt imkoniyatlarini tadqiq etish lozimligini taqozo etadi.

Ma'lumki, bugungi kunda barcha soha va tarmoqlarda zamonaviy innovatsion texnologiyalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash to'g'risidagi farmoniga muvofiq, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi kabi barcha soha va sohalarga

zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Sun'iy intellektning musiqa ta'limiga joriy etilishi, shuningdek, uning dars mazmuniga integratsiyalashuvi o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Xususan, bu o'quvchilarning musiqiy mahoratini oshirish bilan birga musiqa asarlari mazmuni va mohiyatini chuqurroq anglab, o'zlashtirishga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt mavjud ma'lumotlarga asoslanib, musiqiy komponent bilan shug'ullanadi - u ohang, garmoniya, shakl asarlari va musiqa asboblari tashkil etuvchi notalarni tanlash bo'yicha qarorlar qabul qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, musiqa ta'limida sun'iy intellekt katta ahamiyatga ega. Lekin shuni unutmaslik kerakki, ta'lim tizimida yaratilgan shart-sharoit va imkoniyatlardan kelib chiqib, musiqa darslarining sifatini yanada oshirish, har bir o'quvchiga individual yondashishni ta'minlash uchun zamonaviy texnologiya va sun'iy intellekt tushunchalariga ko'proq e'tibor qaratish lozim.

Milliy musiqa ijrochilari sun'iy intellektni kompyuter bilan qiyoslaydilar va bundan 50 yil avval u nafaqat san'at sohasini, balki butun insoniyat hayotini ham o'zgartirib yubordi. Xuddi shunday, sun'iy intellekt bizni hamma joyda o'rab oladi va biz unga tobora ko'proq qaram bo'lamiz. Milliy musiqa fanlari o'qituvchilari sun'iy intellekt deganda "informatika fanining asosiy maqsadi inson aralashuvisiz yoki minimal darajada vazifalarni bajara oladigan mashinalar tizimini yaratishdan iborat bo'lgan soha" deb tushunadilar. Adabiyotda mashhur olim Alan Tyuring, sun'iy intellekt falsafasining birinchi yaratuvchisi, "agar u bilan o'zaro aloqada bo'lganida uni odamdan ajratib bo'lmasa, aqlli mashina" degan g'oyasi mavjud.

Musiqa darslarida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha joriy tajribani monitoring qilish va olib borilayotgan tadqiqotlar natijalarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga, qobiliyatlariga va o'rganish uslublariga moslashtirilgan (shaxsiylashtirilgan) ta'lim o'quv dasturlarini yaratish bugungi kunda katta ahamiyatga ega. Musiqiy material yoki ma'lumotlardagi o'zgarishlardan o'rganadigan algoritmlar sun'iy intellektga har bir o'quvchining ehtiyojlari va musiqa mahoratiga moslashtirilgan mazmunli vazifalar va mazmunli darslarni taklif qilish imkonini beradi. Bu nafaqat o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, balki orttirgan yangi tajribalarini musiqiy hayotida qo'llashga ham undaydi.

. Musiqa ta'limi jarayonlarida sun'iy intellektdan foydalanishning bir necha samarali usullarini tatbiq qilish mumkin:

1. Musiqa tahlili: Sun'iy intellekt o'quvchilarga notalar xususiyati, tovushlarning dinamik ta'minoti, templar xarakteri, ritmik bo'linishlarni tushunishga yordam beradi. Bunda musiqa asarlarini tahlil qilish orqali ulardagi asosiy g'oyalarni bilib olish, nota matni haqida tushunchani shakllantirishda qulaylik keltirib chiqaradi. Masalan, 6-sinf o'quvchilar ijrosi uchun mo'ljallangan "Muallim bobom" (P.Mo'min sh., N.Norxo'jayev mus.) asarining musiqiy tuzulmasi aralash notalar asosida shakllangan bo'lib ikki ovozli shaklida ijro etiladi. Ikki ovozli tovushlar tertsiya, kvarta, kvinta intervallari oralig'ida ijro etilishi o'quvchilarda qiyinchiliklar hosil qiladi. Bunda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish yaxshi samara beradi. 5-sinf o'quvchilari kuylashiga moslashtirilgan "Chumoli" (R.Ishoqov sh., A.Rasulov mus.) qo'shig'i sho'x, quvnoq ijro etiladi. O'quvchilar qo'shiqning temp xarakterini tushunib, ritmik bo'linishlar talabi darajasida ijro etishga qiynaladi. Shu o'rinda sun'iy intellektdan foydalanish samarali foyda berishi mumkin.

2. Musiqa yozish: Sun'iy intellekt bolalarga o'zlari musiqa yozish imkoniyatlarini taqdim qiladi. Musiqa asarlarini chuqur egallash uchun musiqani eshitish malakasi va musiqa bilimi bo'lishi talab qilinadi. Bolalarga musiqa yozish malakasini shakllantirish uchun ular uchun mo'ljallangan musiqa asarlarini tinglatish samarali ijodni shakllanishiga da'vat etadi. Tinglanadigan musiqa asarlari o'quvchilarning tushunchasi va ichki dunyosiga yaqin bo'lishi lozim. O'quvchilar quvnoq va qayg'uli, tantanavor, ko'tarinki ruhdagi va hajviy musiqalarni juda qiziqib eshitadilar. Musiqa yozish uchun, birinch navbatda, o'quvchilarda musiqa eshitish qobiliyatni o'stirish kerak. Jumladan, tovushlarning balandligi va tembr xususiyatlarini sezgir idrok etish va ularning uyg'unligini his qilish yo'llari sun'iy intellektdan foydalanish o'quvchilarga o'rgatilishi kerak. Bularning barchasi musiqani to'liq idrok etish va uni o'zi yaratish imkonini beradi.

Musiqa yozishda ritmni sezishsiz ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ritm hissisiz har qanday musiqiy faoliyatni amalga oshirish mumkin emas. O'quvchilar tovushlarning ritmik tuzulmasi, kuchli va zaif hissalarining almashinishini eshitishi va his qilishi kerak.

Musiqa asarini yaratish uchun musiqaning ichki tuzilishi qonuniyatlarini tushunish, akkordlar va ular tarkibidagi notalarni o'rganish, ulardan foydalanish tamoyillarini o'zlashtirish kerak. bu borada sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish mumkin bo'ladi.

3. Individual ozlashtirish: Sun'iy intellekt bolalarning bilim daradjasi va ozlashtirish ko'nikmalarini hisobga olgan holda, har bir bolaga shaxsiy o'zlashtirish yolini tuzadi.

Musiqani individual ozlashtirish usullari - og'zaki, vizual, amaliy yondashuvlar yuqori ixtisoslashgan texnikalar bilan birlashtirilishi kerak. O'qituvchi musiqa asarlarini taqqoslash, muammoni hal qilish va hissiy jalb qilish orqali o'quvchilarning eshitish, ritm, nota va ijro mahoratini rivojlantirishga e'tibor qaratishi lozim. Musiqani tinglash (musiqa tinglash, musiqa chalish) yordamida mashhur musiqiy asarlarni yakkaxon cholg'u asboblarida yoki qo'shiqni jonli "ijrosi" bilan tinglash imkoniyatini berish kerak. O'quvchilar tezkor yoki lirik asarlar ijrosini tinglab ijrochining ishiga taqlid qilishga harakat qiladilar. Masalan, o'qituvchi o'quvchilarga V.Motsart musiqasi, A. Overder she'ri "Bahor sog'inchi" (o'zbek tilida Safar Barnoyev tarjimasini) qo'shig'ini tinglashni taklif qiladi. O'qituvchi kuylaydi o'quvchilar diqqat bilan tiglaydilar. Asar ikkinchi marta kuylanganda o'quvchilar ham o'qituvchi ijrosiga taqlid qilib asarni kuylaydilar. Hamma ham darhol muvaffaqiyatga erisha olmaydi, lekin bir necha urinishlardan so'ng ko'pchilik asar ijrosini o'zlashtirib olishga etishi mumkin.

4. Musiqa tarixi va ko'ngilochar mashg'uloti: Sun'iy intellekt musiqa tarixi, turli musiqiy oqimlar, musiqa san'atini rivojlanish haqida ma'lumotlar bazasi hisoblanib, interakti darslar va o'yinlar orqali musiqa darslar sifatini yanada oshirishga yordam beradi. Misol, 6-sinf o'quvchilari SI tufayli Shashmaqom - o'zbek va tojik xalqlarining mumtoz musiqasi ekanligini puxta o'rganadilar. Jumladan, Shashmaqom Buxoroda XVIII asrga kelib to'la shakllangani, uning tarkibida 250 dan ortiq yirik shakldagi kuy va ashulalar mavjudligini anglaydilar. Shuningdaek, Shashmaqom - «Buzruk», «Rost», «Navo», «Dugoh», «Segoh» va «Iroq» deb nomlanuvchin olti maqomdan iboratligini bilib oladilar. Farg'ona vodiysining mahalliy uslubiga xos katta ashula vokal janrlarini bilib olishda ham SI dan foydalanish mumkin. Umuman olganda, SI yordamida O'zbekistonning har biri jug'rofiy va madaniy muhiti, tarixan aholining turmush tarzi, musiqiy shevasi, musiqa janrlari va cholg'ularining tarqalishi hamda ijro uslublari bilan

ajralib turishini bilib olish mumkin. Shi bilan birga SI o'quvchilar ohgida jahon musiqa madaniyati haqida ham keng tushunchalarni shakllantirish imkonini berdi.

Sun'iy intellekt imkoniyatlari yana shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.02.2022 yildagi PQ-112-sonli qaroriga ko'rsatilgan "umumiy o'rta talim muassasalarida o'quvchilarga milliy musiqa cholg'ularidan kamida bittasida kuy idjro etish ko'nikmalari o'rgatilishi"ga katta yordam beradi. Bunda o'qituvchi sinf xonadagi barcha o'quvchilar bilan bir vaqtda shug'ullana olamaydi. lekin sun'iy intellekt orqali ularga berilgan topshiriqlarni nazorat qila oladi. Shu tariqa, suniy intellekt imkoniyatlari orqali o'quvchilar biror cholg'u asbobini o'rganishi va o'zlari mustaqil ravishda kuy yoza olishi mumkin bo'ladi.

Musiqiy topshiriqlar ta'lim oluvchini ijodiy fikrlashga, musiqiy g'oyani kengroq tushunib olishga, musiqani o'ta diqqat bilan tinglab notalar tuzulmasini farqlay olish qobiliyatiga ega bo'lib borishi undaydigan tarzda ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, topshiriqlar qo'shiqlarni ifodali va yoqimli kuylash malakasini o'stirib borishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Bugungi kunda O'zbekistonda musiqa san'ati, madaniyati va ijro maktablariga tegishli muammolarni amaliy hayot bilan bog'lagan holda o'rgatish yoki musiqa sohasida ta'lim oluvchini o'z ijodiy g'oyalari asosida loyihalar ishlab chiqishga jalb qilish zarur. Musiqiy ijodkorlikni talab qiladigan turli topshiriqlar SI vositalaridan faqat yordamchi sifatida foydalanishni talab qiladi, buning natijasida ta'lim oluvchini musiqaning mazmun-mohiyat haqida mustaqil fikrlashga undaydi.

Musiqa san'atining o'ziga xos xususiyatlarida kelib chiqib topshiriqlar ko'lami ta'lim oluvchining bilim olish jarayonini izchil kuzatishga imkon beradigan bosqichlarga bo'lingan holda tuzilishi lozim. Masalan, ta'lim oluvchi birinchi bosqichda musiqa asarlari bo'yicha materiallar mavzunini mustaqil o'rganadi, ikkinchi bosqichda musiqiy tuzulmalarni tahlil qiladi, uchinchi bosqichda esa o'zlashtirib olingan yakuniy natijani taqdim etadi. Har bosqichda ta'lim oluvchining ishtiroki kuzatilib, qiyinchiliklarga duch kelingan o'rinlarda maslahat berilishi kerak.

Musiqa sohasida ta'lim oluvchiga sun'iy intellekt yordamida yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan o'z xulosalarini chiqarish topshirig'i berilishi ham mumkin. Masalan, musiqa asari mualliflari, uning yaratilish tarixi, musiqiy matnning tuzilishi, ijro etish usullari haqida topshiriqlar berilishi mumkin. Shu xildagi topshiriqlar ta'lim oluvchining musiqani o'rganish texnologiyalaridan mas'uliyatli foydalanish qobiliyatini rivojlantiradi va ular uchun musiqiy texnologiyalar faqat yordamchi vosita ekanligini anglatadi. Shu o'rinda o'qituvchiga "musiqa madaniyati o'qituvchisi ta'lim oluvchiga sun'iy intellekt vositalaridan qanday to'g'ri foydalanishni o'rgatishi lozim?", degan savol hosil bo'ladi. Buning uchun musiqa fanidan maxsus dars yoki treninglar tashkil etilishi mumkin. O'qituvchi ta'lim oluvchiga sun'iy intellekt faqat vosita ekanligini va ularning shaxsiy bilimi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini tushuntirishi kerak. O'qituvchi musiqa haqida ta'lim oluvchini musiqa tarixi, tuzulishi, ijrochilik uslublari haqida muammolarni tahlil qilish, xulosa chiqarish va mustaqil qaror qabul qilishga undashi lozim. Buning uchun dars jarayonida ochiq savollar, munozaralar va mantiqiy tahlilni o'z ichiga olgan topshiriqlar beriladi.

Sun'iy intellektning musiqa darslarida qo'llanilishidan yana biri bu ijodkorlik va ijro mahoratini rivojlantirish uchun innovatsion vositalarni yaratishdir. Masalan, tovush manbasini vizuallashtirish va tovushni qayta ishlash texnologiyalari o'quvchilarning harakatlariga javob

beradigan va ularning harakatlariga mos keladigan tovushlarni yaratadigan virtual asboblarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bu musiqa asbobida chalishni o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qiladi.

Milliy musiqa fanidan dars beruvchi pedagoglarning fikricha, sun'iy intellekt insonning dasturlar bilan o'zaro munosabatlarining yanada intuitiv jarayonini ta'minlovchi va aniq vazifalar doirasida qarorlar qabul qilishga yordam beruvchi vositadir. Bizning zamonaviy milliy musiqamizdagi asosiy maqsadlarimizdan biri kiritilgan ma'lumotlarni tahlil qilish va olingan natijalarni sharhlashga qodir bo'lgan dasturiy mahsulotlarni topish hamda ularni o'quv jarayoniga bosqichma-bosqich joriy etishdir.

Milliy musiqa bilan shug'ullanuvchilar o'zlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlarga asoslanib, musiqiy komponent bilan shug'ullanadilar, ohangni tartibga soluvchi notalarni tanlaydilar, garmoniya, asar shakli va qanday cholg'u asboblari qo'llanilishi haqida fikr yuritadilar.

Shunday qilib, musiqa darslarida sun'iy intellektdan foydalanish zamonaviy musiqa ta'limining potentsial muhim yo'nalishi hisoblanadi. Musiqa ta'limi an'anaviy o'qitish usullarini innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirib, o'qituvchilar uchun yanada samarali va qiziqarli darslar yaratish, o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yangi ufqlarni ochish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. M.Mamirov., 1 N.A.Gulbayev. "Axborot texnologiyalari yordamidan musiqa yaratish va ishlab chiqishda foydalanish". "O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy-tadqiqotlar" jurnali. «Best publication» Ilm ma'rifatmarkazi © materiallari to'plami 20-oktyabr, 2024-yil 33-son
2. G'ulomov S.S. va boshqalar "Axborot tizimlari va texnologiyalari". Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik. - T: «Sharq», 2000 y. 336-368 b.
3. Raximov N.O. Intellektual o'qitish tizimlarida bilimlarni ifodalash modellari // TATU xabarlar. - Toshkent. №4. 2010. 64-68 b.
4. Kadirov M.M. "Axborot texnologiyalari" fanidan o'quv qo'llanma. 1-qism. - T.: «Sano-standart» nashriyoti, -2018. 192-237 b.

